

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
Πληροφορίες :
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ, 2108899010

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μαρούσι, 23-02-2020
Αρ. Υπ. Σημ. : 702

Προς :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
Γραφείο Γραμματείας Αντιπροέδρου
Μεταδοτικών Νοσημάτων

Θέμα: Στρατηγική διαχείρισης της επιδημίας του νέου κοροναϊού #2 – 23 Φεβρουαρίου 2020

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,

Με το ΚΠ 388/2-2-2020 υπηρεσιακό σημείωμα σας είχα συνοψίσει την τρέχουσα κατάσταση και τις δέουσες ενέργειες για τη διαχείριση της επιδημίας του νέου κοροναϊού (SARS-CoV-2). Σήμερα, τρεις εβδομάδες μετά, τα επιδημιολογικά ευρήματα έχουν διαμορφώσει μια εντελώς καινούργια κατάσταση την οποία θα επιχειρήσω εκ νέου να συνοψίσω/ερμηνεύσω, μαζί με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διαχείριση της.

Στις αρχές Φλεβάρη, το επικρατέστερο σενάριο για την επιδημία του νέου κοροναϊού ήταν ότι θα μπορέσει να περιοριστεί με τα μέτρα δημόσιας υγείας, ώστε να μην εξελιχθεί σε πανδημία. Κατά συνέπεια, η στρατηγική όλων των αρχών δημόσιας υγείας στον πλανήτη ήταν αυτή του **περιορισμού (containment)**, με μέτρα όπως η ταχεία αναγνώριση και απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 (=η νόσος που προκαλεί ο νέος κοροναϊός SARS-CoV-2), με εξαντλητική και γρήγορη διερεύνηση των επαφών τους, και στόχο τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. **Δυστυχώς η στρατηγική αυτή έχει πλέον αποτύχει**, και πλέον φαντάζει αδύνατο ο ιός να περιοριστεί με τα μέτρα δημόσιας υγείας, ενώ αντίθετα είναι **πάρα πολύ πιθανή η μετάπτωση του σε πανδημία**.

Μερικοί από τους παράγοντες που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό είναι:

- Η εμφάνιση μεγάλων συρροών COVID-19 σε χώρες εκτός Κίνας, με δεκάδες ή εκατοντάδες κρούσματα χωρίς σαφή επιδημιολογική σύνδεση με άλλο κρούσμα (πιο πρόσφατα σε Ιταλία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία)
- Η ταχεία και ευρεία διασπορά του ιού σε πάρα πολλές χώρες (31 μέχρι στιγμής), ορισμένες εκ των οποίων φαίνεται να έχουν περιορισμένη δυνατότητα ανίχνευσης των κρουσμάτων και διερεύνησης των επαφών τους (ενδεικτικά η Ταϊλάνδη και το Ιράν, που έχουν ανακοινώσει ελάχιστα κρούσματα σε σχέση με τον αριθμό των ταξιδιωτών που δέχονται ή τον αριθμό νεκρών από COVID-19)
- Η πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού σε κλειστούς χώρους, και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα (ενδεικτικά η συρροή κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, με προσβολή του >15% των επιβαίνόντων, και η συρροή κρουσμάτων σε φυλακή στην επαρχία Shandong της Κίνας, με 207 κρούσματα ή 10% των κρατουμένων και του προσωπικού, σε μια επαρχία 100 εκατομμυρίων κατοίκων που είχε ανιχνεύσει μόλις 500 κρούσματα ως τότε)

- Οι πολλαπλές ενδείξεις ότι ο ιός μεταδίδεται εύκολα από ανθρώπους με πολύ ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό, τόσο ήπια ώστε δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια και δεν είναι έτσι δυνατό να ανιχνευτούν (για παράδειγμα η συρροή κρουσμάτων στη Γερμανία, ή το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess όπου σχεδόν τα μισά επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού δεν είχαν συμπτώματα κατά τη λήψη του θετικού δείγματος)

Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα δημόσιας υγείας δεν αποδεικνύονται ικανά να ρίξουν τον πραγματικό αναπαραγωγικό αριθμό (R) του νέου κοροναϊού κάτω της μονάδας ($R < 1$, δηλαδή κάθε κρούσμα να μεταδίδει τον ιό σε λιγότερο από ένα άλλο άτομο), ώστε να περιοριστεί η επιδημία. Επομένως είναι πολύ πιθανή η εκδήλωση **πανδημίας**, δηλαδή η διασπορά του ιού στην κοινότητα σε όλες τις χώρες του κόσμου, μέχρι να μη βρίσκει άλλους επίνοσους να μολύνει.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι κοροναϊοί παρουσιάζουν (όπως και η γρίπη) μεγάλη εποχικότητα, όντας ευαίσθητοι στις αλλαγές του κλίματος. Η μετάδοση τους ευνοείται από το ψυχρό και ξηρό κλίμα, και δυσχεραίνεται από τη ζέση και την υγρασία. Είναι επομένως πολύ πιθανό (αν και καθόλου βέβαιο) με την έλευση της άνοιξης και του καλοκαιριού να υπάρξει μεγάλη μείωση, ή και σχεδόν εξαφάνιση του νέου κοροναϊού SARS-CoV-2, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο. Ίσως μάλιστα αυτό να εξηγεί εν μέρει την παρατηρούμενη μείωση στο ρυθμό ανίχνευσης νέων κρουσμάτων στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατες μελέτες με τη χρήση επιδημικών μοντέλων καταδεικνύουν ότι **το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να επιστρέψει ο SARS-CoV-2 το φθινόπωρο, δίνοντας ένα ή και δύο πανδημικά κύματα μέχρι την άνοιξη του 2021**, και μεταπίπτοντας στη συνέχεια σε έναν εποχιακό ιό όπως οι υπόλοιποι κοροναϊοί και οι ιοί της γρίπης. Ενδεχομένως η πρόβλεψη αυτή να διαψευστεί, και τούτο ασφαλώς θα ήταν η ευχή όλων – υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της επιδημίας SARS του 2003, που υφέθηκε τον Ιούνιο του 2003 και δεν επανήλθε το φθινόπωρο. Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά όμως του νέου κοροναϊού είναι διαφορετικά, προσομοιάζουν περισσότερο με εκείνα της πανδημικής γρίπης H1N1 (η οποία σάρωσε την Ελλάδα το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2009), και δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία. Συνεπώς η τρέχουσα υπόθεση εργασίας οφείλει να είναι εκείνη της **πανδημίας COVID-19, που πιθανά θα πλήξει τη χώρα μας κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες**.

Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι **το μεγάλο αναπάντητο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι η νοσηρότητα και θνησιμότητα που θα προκαλέσει μια πανδημία COVID-19**. Από τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί, ποσοστό έως 15% χαρακτηρίστηκαν ως σοβαρά (χρήζοντα μηχανική υποστήριξη και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) και ποσοστό 3% έχουν πεθάνει. Όμως οι αριθμοί αυτοί είναι παραπλανητικοί για μια σειρά από λόγους, με κυριότερο ότι δε γνωρίζουμε πόσες είναι οι λοιμώξεις με το νέο κοροναϊό που δεν έχουν αναγνωρισθεί και επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Είναι πιθανό ότι οι μη αναγνωρισθείσες λοιμώξεις από SARS-CoV-2 είναι πολλαπλάσιες από αυτές που έχουν επιβεβαιωθεί, γεγονός που θα ρίξει σε μεγάλο βαθμό τη θνητότητα του ιού. Όμως το μέτρο σύγκρισης είναι η εποχική γρίπη, της οποίας η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 0,05–0,1%. Επομένως ακόμη και μια θνητότητα κάτω του 1% για τον SARS-CoV-2 δε παύει να αντιπροσωπεύει έναν πολλαπλάσιο αριθμό θανάτων και βαρέως πασχόντων σε σύγκριση με την εποχική γρίπη, δεδομένου μάλιστα ότι αναμένεται να προσβληθεί 2-3 φορές μεγαλύτερος αριθμός ατόμων (20%-30% του πληθυσμού, έναντι 8-10% για την εποχική γρίπη). Κατά συνέπεια, και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, **οφείλει κανείς να λάβει ως υπόθεση εργασίας ότι μια πανδημία COVID-19 θα προκαλέσει μεγάλο αριθμό βαρέως πασχόντων ασθενών και μεγάλο αριθμό θανάτων**, χωρίς να είναι γνωστό πόσο πολλούς ακριβώς.

Με βάση την κατάσταση που διαμορφώνεται, για την αντιμετώπιση της πιθανής πανδημίας COVID-19 απαιτούνται σήμερα ενέργειες σε τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις:

1. Άμεση, συνολική και μεγάλης κλίμακας ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (δευτεροβάθμιας αλλά και πρωτοβάθμιας).
2. Κλιμάκωση της επιδημιολογικής και ιολογικής επιτήρησης του νέου κοροναϊού.
3. Σχεδιασμός και προετοιμασία για την εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας, όταν αυτό απαιτηθεί, με στρατηγική **άμβλυσης (mitigation)** του πανδημικού κύματος.

Αναλυτικά:

1. Ενίσχυση του συστήματος περίθαλψης: απαιτείται μεγάλης κλίμακας ενίσχυση της στελέχωσης όλων των δημόσιων νοσοκομείων με προσωπικό, νοσηλευτές και ιατρούς, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο φόρτο νοσηλείας βαρέως πασχόντων ασθενών. Είναι ανάγκη όχι απλώς να κλείσουν άμεσα τα κενά στελέχωσης που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της κρίσης, αλλά να δημιουργηθούν “εφεδρείες” στο σύστημα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πανδημία και να μην καταρρεύσει, με ολέθριες συνέπειες για τους ασθενείς. **Είναι προφανές ότι αυτό εκφεύγει των δυνατοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και απαιτεί την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Υγείας σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.** Αν το σύστημα υγείας δε μπορεί να περιθάλψει ικανοποιητικά όλους τους ασθενείς, η θνησιμότητα που θα προκαλέσει ο ιός στον πληθυσμό θα αυξηθεί. Τούτο έχει παρατηρηθεί και σε παλαιότερες επιδημίες αλλά και στο επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας, στην πόλη Wuhan της Κίνας, όπου γρήγορα τα υπάρχοντα νοσοκομεία εξάντλησαν τις εφεδρείες τους και δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμα και βαρέως πάσχοντες ασθενείς (πολλοί εκ των οποίων αναφέρεται ότι πέθαναν στα σπίτια τους). Κανείς δε θα ήθελε μια παρόμοια κατάσταση να συμβεί και στη δική μας χώρα, με συνέπεια θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Η επαρκής στελέχωση των νοσοκομείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και στην τήρηση των προφυλάξεων για την αποφυγή διασποράς του κοροναϊού στους χώρους παροχής φροντίδας. Αν το προσωπικό είναι ανεπαρκές σε αριθμό και εξουθενωμένο από το μεγάλο αριθμό ασθενών προς περίθαλψη, είναι δεδομένο ότι δε θα τηρηθούν οι σχετικές προφυλάξεις, ακόμη κι αν έχει γίνει εκπαίδευση και υπάρχει επάρκεια σε υλικά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ποδιές, κλπ). Στην περίπτωση αυτή τα νοσοκομεία θα μεταβληθούν σε εστίες μετάδοσης του κοροναϊού, ενώ θα νοσήσει μεγάλος αριθμός του προσωπικού επιδεινώνοντας την ήδη δυσχερή κατάσταση. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες επιδημίες, π.χ. του κοροναϊού MERS, όπου νόσησε και μεγάλος αριθμός νοσηλευτών και ιατρών σε χώρες όπως η Ν.Κορέα, αλλά και στο επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας του κοροναϊού SARS-CoV-2 δηλαδή την πόλη Wuhan της Κίνας. **Το πόσο καλά θα προστατέψουμε τους επαγγελματίες υγείας, αποτελεί ίσως τον κυριότερο δείκτη για την επιτυχία της απόκρισης της χώρας στην πιθανή πανδημία του COVID-19.** Και η προστασία των επαγγελματιών υγείας ξεκινάει πρώτα από την επαρκή στελέχωση, και στη συνέχεια αφορά την επάρκεια υλικών μέσων τόσο ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ποδιές, κλπ) όσο και περίθαλψης των ασθενών (ιατροφαρμακευτικό υλικό, αναπνευστήρες για τους βαρέως πάσχοντες, κλπ). Παράλληλα, επειδή οι χώροι αναμονής των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων αποτελούν την κυριότερη εστία διασποράς ενός πανδημικού ιού (φαινόμενο “ενίσχυσης” – amplification), απαιτείται ενίσχυση με προσωπικό και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε οι λιγότερο βαριά πάσχοντες ασθενείς να μη συνωστίζονται στα ΤΕΠ των νοσοκομείων ελλείψει άλλης εναλλακτικής.

2. Επιτήρηση του νέου κοροναϊού: η επιδημιολογική και ιολογική επιτήρηση του COVID-19 είναι απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε είδους απόκριση σε μια πιθανή πανδημία. Αν δεν έχουμε πολύ καλά δεδομένα επιτήρησης, από πολλαπλές πηγές, δεν υπάρχει έγκαιρη εικόνα για τη δραστηριότητα του νέου κοροναϊού στον πληθυσμό και δε μπορούν να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα μέτρα δημόσιας υγείας την ώρα που χρειάζονται. Πορευόμαστε δηλαδή κυριολεκτικά στα τυφλά.

Εν’όψει της πιθανής πανδημίας, χρειάζεται κλιμάκωση της επιτήρησης, αλλά και άμεση κάλυψη ορισμένων πολύ σημαντικών κενών που υφίστανται σήμερα. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η **επαναλειτουργία του εργαστηριακού σκέλους του συστήματος επιτήρησης “sentinel”** στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο εδώ και δύο χρόνια δε λειτουργεί λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων στην προμήθεια υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) των δειγμάτων.

(Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα “sentinel” αφορά έναν αριθμό παρατηρητών-ιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι οποίοι κάθε εβδομάδα αναφέρουν στον ΕΟΔΥ τον αριθμό γριπωδών συνδρομών και το σύνολο των ασθενών που τους επισκέφτηκαν [κλινικό σκέλος sentinel]. Πρόκειται για το κυριότερο σύστημα επιτήρησης της εποχικής γρίπης αλλά και άλλων αναπνευστικών ιών, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίοδο πανδημίας. Μέσα από το σύστημα sentinel, ένας αριθμός παρατηρητών λαμβάνει ρινοφαρυγγικά δείγματα από τυχαία επιλεγμένους ασθενείς με γριπώδη συνδρομή, και τα στέλνει στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης για εργαστηριακό έλεγχο και ταυτοποίηση του ιού της γρίπης [εργαστηριακό σκέλος sentinel]. Μέσα από το εργαστηριακό σκέλος υπάρχει

αξιόπιστη εικόνα για τους ιούς γρίπης που κυκλοφορούν στην κοινότητα, ενώ μπορεί να ελεγχθεί και η παρουσία άλλων ιών, όπως εν προκειμένω ο SARS-CoV-2.)

Είναι ανάγκη να ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα και να επαναλειτουργήσει άμεσα το εργαστηριακό σκέλος του συστήματος sentinel, ως πρώτη και άμεση προτεραιότητα. Ακολούθως θα πρέπει τα **Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς να ελέγχουν όλα τα δείγματα που συλλέγονται από το sentinel και για τον νέο κοροναϊό SARS-CoV-2** (εφόσον αυτά πρώτα βρεθούν αρνητικά στη γρίπη), ακολουθώντας την πρακτική πολλών άλλων χωρών όπως ΗΠΑ, Γερμανία, Φινλανδία, κλπ. Αυτό γίνεται όχι με σκοπό να ανιχνευθούν κρούσματα COVID-19 στην κοινότητα (είναι δεδομένο ότι η πιθανότητα ανίχνευσης επί του παρόντος είναι σχεδόν μηδενική), **αλλά για να ανιχνευθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά τυχόν μετάδοση του SARS-CoV-2 στην κοινότητα, που πιθανά θα είναι ο προπομπός ενός πανδημικού κύματος. Γι'αυτό και είναι απολύτως απαραίτητη** αυτού του είδους η επιτήρηση, παρά το ασφαλώς σημαντικό οικονομικό κόστος που συνεπάγεται ο έλεγχος μεγάλου αριθμού δειγμάτων.

Παράλληλα με το εργαστηριακό σκέλος του συστήματος sentinel, θα πρέπει να καταβληθεί συστηματική προσπάθεια εκ μέρους του ΕΟΔΥ να επεκταθεί συνολικά το σύστημα sentinel, με είσοδο νέων παρατηρητών-ιατρών στο σύστημα, κάτι που απαιτεί μια μικρή καμπάνια ευαισθητοποίησης ("πρόσκλησης") των ιατρών, και θα πρέπει να γίνει πριν το καλοκαίρι ώστε να έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα έγκαιρα οι νέοι παρατηρητές εν όψει φθινόπωρου. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί περίπου 150 ιατροί-παρατηρητές, και ένας ρεαλιστικός στόχος θα ήταν να τους αυξήσουμε στους 300-400 ώστε να έχουμε πολύ καλή ευαισθησία στο σύστημα. Παράλληλα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός εκείνων που συμμετέχουν στο εργαστηριακό σκέλος του συστήματος (που λαμβάνουν ρινοφαρυγγικά δείγματα) όσο γίνεται περισσότερο με βάση τους διαθέσιμους πόρους.

Εκτός από το σύστημα sentinel (που αποτελεί το βασικό εργαλείο σε ότι αφορά την κοινότητα), θα πρέπει να κλιμακωθεί η επιτήρηση και σε ότι αφορά τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αναπνευστικό νόσημα. Σε πρώτη φάση, **όλοι οι ασθενείς ΜΕΘ (ή διασωληνωμένοι σε απλό θάλαμο) που ελέγχονται εργαστηριακά για γρίπη στο πλαίσιο του σχετικού συστήματος ενεργητικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, θα πρέπει να ελέγχονται και για κοροναϊό** εφόσον είναι αρνητικοί στη γρίπη. Αυτός είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος κλιμάκωσης ενός ήδη λειτουργούντος συστήματος επιτήρησης, που απαιτεί μόνο μια συνεννόηση με τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς και αύξηση των διαθέσιμων πόρων. Σε δεύτερη φάση, είναι σκόπιμο να στηθεί και **ένα σύστημα επιτήρησης για μη βαρέως πάσχοντες ασθενείς με πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας**, πιθανά με δειγματοληπτική (sentinel) λογική ώστε να εξοικονομηθούν πόροι· να ελέγχονται δηλαδή εργαστηριακά για SARS-CoV-2 ασθενείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, από ορισμένα επιλεγμένα νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει εικόνα για όλο το φάσμα της νοσηρότητας που μπορεί να προκαλέσει ο ιός.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα συστήματα επιτήρησης έχουν διαφορετική στόχευση και δεν αφορούν τη διαθεσιμότητα της εργαστηριακής εξέτασης για κοροναϊό SARS-CoV-2 για σκοπούς διάγνωσης. Υπενθυμίζεται ότι στην πανδημία γρίπης του 2009 ελέγχθηκε εργαστηριακά ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών (>45.000) από δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, με τρόπο μη συστηματικό και οργανωμένο, γεγονός που συνεπάγεται σπατάλη οικονομικών πόρων αλλά και αδυναμία εξαγωγής επιδημιολογικών συμπερασμάτων για την εξέλιξη της επιδημίας. Η εργαστηριακή επιβεβαίωση του ιού στο πλαίσιο των συστημάτων επιτήρησης (εργαστηριακό σκέλος sentinel, επιτήρηση σοβαρών κρουσμάτων, και την προτεινόμενη επιτήρηση πνευμονιών αγνώστου αιτιολογίας) αποσκοπεί στην έγκαιρη άντληση επιδημιολογικής πληροφορίας για την ανίχνευση και παρακολούθηση του πιθανού πανδημικού κύματος, με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Η διαθεσιμότητα της εργαστηριακής εξέτασης στο πλαίσιο της κλινικής διάγνωσης είναι ξεχωριστό θέμα, όπως και το πόσοι πόροι είναι σκόπιμο να διατεθούν γι'αυτό. Σε κάθε περίπτωση, **θα πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα τα εργαστήρια, δημόσια και ιδιωτικά, θα διαβιβάζουν στον ΕΟΔΥ τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργούν για SARS-CoV-2, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Τούτο όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των ανωτέρω περιγραφόμενων συστημάτων επιτήρησης**, που είναι εντελώς απαραίτητα για την έγκυρη ανίχνευση και παρακολούθηση μιας πανδημίας.

3. Μέτρα δημόσιας υγείας για άμβλυνση (mitigation) μιας πανδημίας: όταν η στρατηγική του περιορισμού (containment) μιας επιδημίας αποτύχει, και είναι πιθανή η εκδήλωση πανδημίας, **τα μέτρα δημόσιας υγείας αλλάζουν στόχευση και χαρακτήρα.** Ο στόχος παύει να είναι η διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης, με γρήγορη ανίχνευση, απομόνωση και διερεύνηση των επαφών των κρουσμάτων, ώστε να νοσήσει όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός ανθρώπων.

Σε μια πανδημία, ο ιός θα προσβάλει όσους είναι να προσβάλει ανάλογα με τη μεταδοτικότητα του (εκφραζόμενη με τον βασικό αναπαραγωγικό αριθμό R_0), μέχρι να μη βρίσκει πια άλλα επίνεσα άτομα. Στόχος των μέτρων δημόσιας υγείας είναι να μειώσουν το ρυθμό διάδοσης του ιού στον πληθυσμό, ώστε **να μη νοσήσουν ταυτόχρονα όλοι οι ασθενείς στον ίδιο χρόνο** (βλ. εικόνα), και να αμβλυνθούν τόσο ο φόρτος για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όσο και οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Στόχος είναι δηλαδή να μπορέσει το σύστημα υγείας να περιθάλψει όλους τους ασθενείς χωρίς να εξαντληθούν οι εφεδρείες του (γι'αυτό είναι απαραίτητο να έχουν οικοδομηθεί τέτοιες εφεδρείες από πριν!), **και να μη διαταραχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας** λόγω του μεγάλου ταυτόχρονου απουσιασμού από την εργασία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με **μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης** (social distancing) του πληθυσμού, όπως κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων, περιορισμός μαζικών συναθροίσεων και εκδηλώσεων, περιορισμός των μετακινήσεων, εργασία από το σπίτι, κλπ. Αυτά τα πιθανά μέτρα διατυπώνονται και επεξηγούνται στα **σχέδια πανδημικής προετοιμασίας** που όλες οι χώρες οφείλουν να έχουν εκπονήσει εκ των προτέρων, και εκφεύγουν του παρόντος σημειώματος. Σε ένα τέτοιο πανδημικό σχέδιο αναλύονται και άλλες σημαντικές παράμετροι, όπως η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών του κράτους, η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης, κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αναγκαίες ορισμένες επισημάνσεις στο παρόν σημείωμα, εν'όψει της παρούσας πιθανής πανδημίας του COVID-19:

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο **ποιός έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει τη λήψη των διαφόρων μέτρων δημόσιας υγείας**, τα οποία θα πρέπει να έχουν **διατυπωθεί** από πριν (και να επιλέγονται από ένα "μενού" μέτρων αν και όταν κριθεί απαραίτητο) και να έχουν **τύχει λεπτομερούς επεξεργασίας** από πριν. Για παράδειγμα η εργασία από το σπίτι είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο δημόσιας υγείας, που όμως θα πρέπει να έχει προβλεφθεί πολύ καιρό πριν τόσο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως προς το **ποιούς υπαλλήλους αφορά**, ποιός δίνει την εντολή, με ποιά μηχανισμό, κλπ. Τέτοιοι σχεδιασμοί αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλπ, και θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να ξέρουν πως να ενεργήσουν ανάλογα με τις οδηγίες που θα λάβουν από την αρμόδια αρχή (που θα αποφασίζει τη λήψη των διαφόρων μέτρων δημόσιας υγείας).

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν στηθεί τα κατάλληλα συστήματα επιτήρησης (όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο) ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη επιδημιολογική εικόνα η οποία και θα καθοδηγεί τη λήψη των κατά περίπτωση αναγκαίων μέτρων. Και βεβαίως, θα πρέπει να έχει ενισχυθεί αποφασιστικά το σύστημα υγειονομικής

περίθαλψης (δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας), με προσωπικό και μέσα, ώστε να έχει τις κατάλληλες εφεδρείες – διαφορετικά κανένα από τα μέτρα δημόσιας υγείας δεν θα έχει πρακτική σημασία, εάν καταρρεύσει η περίθαλψη προς τους ασθενείς.

Κλείνοντας, είναι απαραίτητες δύο ακροτελεύτιες επισημάνσεις.

Πρώτον, όλα τα ανωτέρω **δε σημαίνουν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε σήμερα από τα μέτρα περιορισμού (containment) της επιδημίας**, δηλαδή την έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση των κρουσμάτων (και των υψηλού κινδύνου επαφών) και τη διερεύνηση των επαφών των κρουσμάτων. Επισήμως με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είμαστε σε φάση περιορισμού, και δε πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα αυτόν, όπως και οι άλλες χώρες δεν τον εγκαταλείπουν. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι όλο και περισσότερο ο αγώνας αυτός καθίσταται μάταιος, και το ενδεχόμενο περιορισμού του ιού SARS-CoV-2 ολοένα και απομακρύνεται, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης πανδημίας (πιθανότερα το φθινόπωρο). Πρέπει δε να προετοιμαστούμε ενεργά για την επόμενη φάση (αυτή της άμβλυνσης [mitigation] μιας πανδημίας), σχεδιάζοντας από τώρα και υλοποιώντας τις κατάλληλες ενέργειες (1. ενίσχυση του συστήματος υγείας / 2. επιτήρηση / 3. προετοιμασία μέτρων ΔΥ) ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της. Παράλληλα, όσο συνεχίζονται τα μέτρα περιορισμού (containment) καθυστερούμε την άφιξη και εξάπλωση του ιού στη χώρα μας, **κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία της χώρας** όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Δεύτερον, τίποτα από τα ανωτέρω δε θα πρέπει να παρερμηνευτεί ως καταστροφολογική πρόβλεψη. Κανείς δεν εύχεται να συμβεί μια καταστροφή, και υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να μη συμβεί. Μπορεί ο ιός να μην εισαχθεί καν στη χώρα μας, μπορεί να σταματήσει η διασπορά του το καλοκαίρι και να μην επανέλθει (όπως το SARS το 2003), ή μπορεί να εκδηλωθεί μεν μια πανδημία το φθινόπωρο αλλά οι επιπτώσεις της (impact) να είναι αντίστοιχες ή μικρότερες από εκείνες μιας εποχικής γρίπης (που σε καμμία περίπτωση δεν είναι αμελητέες, αλλά δε παύουν να είναι μέρος της ζωής). Ως επιστήμονες όμως και λειτουργοί της δημόσιας υγείας οφείλουμε να ερμηνεύουμε ψύχραιμα τα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία (που συνήθως είναι αβέβαια και ρευστά). Με βάση αυτά, **η πιθανότητα μιας πανδημίας COVID-19 κρίνεται μεγάλη, ενώ υπάρχει ακόμη μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις που θα έχει** στη δημόσια υγεία εάν και εφόσον συμβεί – πράγμα που ασφαλώς κανείς δεν εύχεται.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ